

apenado Pavão

opiniões como direito

O PLURAL E O SINGULAR

outubro 18, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião

Ano 12 – Vol. 10 – N. 59/2024

O tempo é obscuro. E não me venham encontrar preconceito vocabular onde o vocábulo traduz ausência de luz, algo que o homem médio, na dimensão sociológica, consegue compreender.

Pois bem, a Universidade Federal do Maranhão, cuja história remonta a mais uma contribuição da Igreja Católica – inúmeras outras podem ser encontradas na obra **COMO A IGREJA CATÓLICA CONSTRUIU A CIVILIZAÇÃO OCIDENTAL**, Thomas E. Woods Jr. -, foi palco de um episódio degradante.

A mídia veiculou o que foi chamado de performance:

"(...), escritora, cantora, compositora e historiadora da arte pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), participou na manhã desta quinta-feira (17), na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), no campus de São Luís, da mesa redonda "Dissidências de Gênero e Sexualidades", promovida pelo Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política (GAEP)."^[1]

Disse mais a imprensa (atribuindo à pessoa) que ela educa com o... (darei ânus, pois até a linguagem chula impõe espaço próprio).

Pois bem, sou professor de Direito Constitucional (hoje Titular) há 39 anos na UFMA e quando lá cheguei como funcionário (já se vão 48 anos) jamais me deparei com situação tão deprimente. Se a regra do jogo (e a ela me recuso a prática) passou a ser essa, ao menos posso fazer um exercício de imaginação.

Imaginei, por um segundo, se o professor de medicina legal pusesse o pênis para fora em sala de aula para descrever o uso do preservativo ou para demonstrar a lesão física pela amputação? Ou degradasse uma das colegas ao retirar-lhes a calcinha à força para demonstrar o périplo do estupro? Ou estrangulasse um estudante para demonstrar como ocorre a morte por esse método? Absurdo? Pois é, se educação for isto é preciso reavaliar os mentores (se professores) da instituição, ou, se estudantes, também submetê-los a um órgão ético disciplinar, tudo precedido do mais amplo direito à defesa.

Não sei qual o sentimento de cada um dos pais desses estudantes ao saberem que seus filhos foram expostos a uma realidade dessas. Certo é que seus filhos não vão à praia usando cartola, porquanto, lugares e circunstâncias são fatores civilizatórios e impõem a todos obediência às regras.

Opções sexuais, religiosas, políticas etc., todas elas, devem conviver num ambiente de multiplicidade e contingências diversas, mas jamais de violências, dentre as quais incluo essa de muito mal (e **mau** também) gosto.

Leio, hoje, que a UFMA averiguará o ocorrido.^[2]

A nota informa que a instituição defende um ambiente plural e de diálogos, mas que não compactua com esse tipo de atos "que possam desrespeitar os valores e princípios basilares da instituição".

Faz bem a Universidade. Nada, simplesmente nada, explica (e muito menos justifica) que questões dessa extensão traduzam avanço científico pela via da exibição e alusão à pornografia, como, nitidamente, a mim transpareceu. Ainda tenho essa liberdade de pensar.

O pluralismo político – é um dos fundamentos da Constituição em frangalhos, art. 1º, V – deve ser observado como um fundamento que assegure espaços de convivência, em que a diversidade caiba sem preconceitos, de qualquer natureza. Contudo, a civilização há muito tempo evoluiu para seres bípedes, racionalmente diferenciados, que conhecem, compreendem e praticam as regras mínimas de convivência.

Mas a UFMA tem um dever maior. Averiguar se há financiamento público para esse tipo de acontecimento, posto que, além de já ser financiada pelo contribuinte, a ele, e somente a ele, tem o dever de prestar contas.

A defesa das liberdades civis deve sempre ser material de trabalho das universidades, repudiando toda e qualquer forma de discriminação ou opressão que degrade a pessoa humana. Mas a ambiência exige que o respeito seja uma postura acadêmica condutora em defesa até mesmo da audiência.

Deformados por esse tipo de acontecimento e mergulhados em episódios piores, certamente os estudantes não serão amparados pelos seres que apoiam eventos que degradem a dignidade humana, também fundamento constitucional – art. 1º, III . E outra coisa não ocorreu nesse episódio, mais do que lamentável, gostem ou não os "progressistas do ontem".

Explico: o termo é usado por mim para classificar pessoas que se consideram avançadas com práticas pré-históricas de costumes.

A autonomia universitária prevista na Constituição – artigo 207 – não retira da Academia, e muito menos de seus órgãos, o dever de observar as regras sociais vigentes. Ela está no Estado, não sobre ele.

Não adianta o discurso de vitimização. A merda foi feita e precisa haver uma reação quanto a isto, porque tolerância dessa espécie logo trará ao campus as organizações criminosas, "ensinando" o direito penal da impunidade, aumentando o abismo em que se encontra mergulhado um país em que a pirâmide institucional está construída a partir da impunidade. Bom senso é, também, uma exigência para a convivência acadêmica.

Que se insulfle a consciência de que o homem singular é aquele que traduz a sua integralidade humana, não a sua bestialidade plural.

^[1] <https://www.glauccioericeira.com.br/2024/10/video-professora-realiza-danca-sensual-na-ufma-e-diz-que-estar-educando-com-o-c/><Acesso em 18-1—2024>

^[2] <https://diegoemir.com/2024/10/ufma-diz-que-a-universidade-e-um-ambiente-plural-e-de-dialogos-mas-repudia-musica-e-performance-de-travesti/><Acesso em 18-10-2024>

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- A ORGIA VOCABULAR**
fevereiro 19, 2020
Em "Opinião"
- A CONSTITUIÇÃO E A TOGA**
outubro 21, 2022
Em "Opinião"
- ENVELHECER A CONSTITUIÇÃO OU REJUVENECER MENTES:**
eis a questão.
janeiro 19, 2016
Em "Jurídico"

com a tag constituição, democracia, direito, liberdade, política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

NÃO HÁ VAGAS PARA UNGIDOS

PRÓXIMO POST

A GUARDA DO GUARDIÃO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

- Crônicas**
- Ensaios**
- Jurídico**
- Opinião**
- Poesia**
- Política**

RECENTES

- A GUARDA DO GUARDIÃO**
- O PLURAL E O SINGULAR**
- NÃO HÁ VAGAS PARA UNGIDOS**
- FOI INÚTIL CENSURAR**
- A MONTANHA E OS RATOS**

ARQUIVOS

[Selecionar o mês ↕]

COMENTÁRIOS

- CARLOS AUGUSTO FURTA...**
em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em
- PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
- A PENA DO PAVÃO** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- Antonio Ailton** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- José Reinaldo Pavão...** em **TEM TEMPO**